

**Calculul costului in contabilitatea managerială. Metoda tradițională și metoda
Activity Based Costing(ABC)**

Autor: Daniel Florea

**BUCUREȘTI,
2022**

CUPRINS

INTRODUCERE.....	1
CAPITOLUL I. RECENZIA LITERATURII DE SPECIALITATE	3
1.1 Necesitatea contabilității manageriale în România	3
1.2 Dezvoltarea contabilității de gestiune.....	3
1.3 Neajunsurile contabilității manageriale	4
1.4 În căutarea unei noi abordări	6
1.5 Concluzii generale	7
CAPITOLUL II. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE SISTEMELOR CLASICE DE CALCULAȚIE A COSTURILOR.....	8
2.1 Concepte de baza in contabilitatea costurilor.....	8
2.2 Structura cheltuielilor.....	10
2.3 Cheltuielile - Elemente constitutive ale costurilor.....	11
2.4 Imputarea cheltuielilor directe asupra obiectelor de cost	12
2.5 Alegerea unei baze de repartizare a cheltuielilor indirecte.....	13
CAPITOLUL III. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE CALCULAȚIEI COSTURILOR PRIN METODA ABC (ACTIVITY BASED COSTING) 16	16
3.1 Aparitia si dezvoltarea sistemului de calcul a costurilor bazate pe activități.....	16
3.2 Etapele calculației costurilor în metoda ABC.....	20
3.3 Limitări ale metodei ABC.....	22
3.4 Considerente de cost vs. beneficii.....	23
3.5 Diferențe ABC vs. sistemele tradiționale.....	24

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULAȚIA COSTURILOR PRIN METODA TRADIȚIONALĂ SI METODA ABC .25

4.1 Descrierea societății.....	25
4.2 Metoda tradițională.....	25
4.3 Metoda ABC	30
4.4 Analiza comparativa a costurilor obtinute prin cele doua metode de calculatie a costurilor	36
4.5 Analiza rentabilitatii produselor.....	38
4.6 Conculuzii generale	39
BIBLIOGRAFIE :	41

INTRODUCERE

În demersul pentru stabilirea costurilor și implicațiilor pe care le au în procesul decizional, doctrina economică a dezvoltat o serie de metode și procedee de analiză a costurilor. Fiecare dintre acestea are anumite particularități, iar aria lor de aplicabilitate diferă în funcție de specificul și obiectivele organizației. În opinia autorilor Fievez și Staykov (2007) în sistemul tradițional de calcul a costurilor au fost adoptate soluții pentru a acoperii deficiențele mai degrabă decât pentru a le elimina.

Lucrarea abordează o problemă deosebit de complexă și actuală pentru economia românească, cea a contabilității manageriale orientată spre control și decizii, devenind astfel, un pilon de bază pentru conducerea entității. Importanța contabilității manageriale este evidențiată de provocarea la care trebuie să răspundă agenții economici, să dezvolte și să fundamenteze decizii optime și să cunoască cum să selecteze noi inițiative de reorientare a propriilor activități

Construcția lucrării este una clasică, în prima parte a lucrării fiind prezentate aspecte teoretice fundamentale pentru a deprinde conceptele calculației costurilor pe obiecte de cost, iar în cea de-a doua parte sunt prezentate aspecte practice în procesul de calculație a costurilor.

Scopul lucrării este de a evidenția impactul pe care îl are sistemul de calculație a costurilor asupra activității, performanței și asupra procesului decizional al unei întreprinderi.

Capitolul I prezintă recenzia literaturii de specialitate, principalele aspecte teoretice propuse de autorii care au abordat acest subiect, pornind de la necesitatea, apariția și evoluția contabilității manageriale de-a lungul timpului, precum și a principalelor deficiențe ale acesteia.

Capitolul II conține aspecte teoretice fundamentale ale procesului de calculație a costurilor, a modului de concepere a costului de producție, a comportamentului cheltuielilor care sunt incluse în costul obiectelor de cost, precum și abordări privind modul de alocare a costurilor indirecte într-un sistem tradițional de calcul a costurilor.

Capitolul III își propune să abordeze o altă perspectivă de calculație a costurilor printr-o metodă modernă de calcul a costurilor, metoda ABC. În acest capitol sunt prezentate aspecte teoretice privind istoricul, dezvoltarea și implementarea sistemului de calcul a costurilor bazat pe activități, sfârșind cu o comparație a celor două metode de calculație a costurilor descrise până în acest moment.

Capitolul IV sintetizează aspectele teoretice prezentate anterior într-un mod pragmatic, prin calculul costurilor pe obiecte de cost în cadrul companiei Atlantis S.A., sfârșind cu o comparație între rezultatele obținute prin cele două sisteme de calculație a costurilor.

Necesitatea acestei lucrări pornește, pe de o parte, de la nevoia de a cunoaște costurile și beneficiile utilizării diferitelor metode de calculație a costurilor pe fondul accentuării competitivității și, pe de altă parte, pornind de la premisa că deciziile manageriale trebuie să se sprijine pe costuri pertinente în procesul de planificare a activității pe termen lung.

În prezent, mediul economic instabil, determinat de efectele post-pandemice și criza energetică au mutat centrul de greutate asupra întreprinderilor care au fost nevoite să își reorganizeze activitatea, să mărească tarifele percepute sau într-un scenariu mai puțin optimist, să își declare stare de faliment.

Necesitatea acestei lucrări este cu atât mai importantă, deoarece în aceste condiții, pentru menținerea întreprinderii pe piață și pentru a genera în continuare fluxuri de trezorerie superioare cheltuielilor, procesul de calculație și monitorizare a costurilor a devenit indicatorul cheie în activitatea oricărei întreprinderi. Prin urmare, astăzi, mai mult ca oricând, activitatea de gestiune nu poate fi concepută fără informații relevante despre costul de producție, acesta fiind primordial purtătorul de cuvânt al procesului de conclucrare în toate activitățile entității.

CAPITOLUL I. RECENZIA LITERATURII DE SPECIALITATE

1.1 Necesitatea contabilității manageriale în România

Tranziția de la o economie centralizată la o economie de piață a determinat modificarea din temelie a dezvoltării industriei românești după anul 1990, concretizată în adoptarea unor noi sisteme de dezvoltare economică dar și prin menținerea unor dezechilibre și defecte funcționale care au încetinit procesul de evoluție în industria românească. Dacă în trecut procesul de industrializare era unul forțat, accentul fiind pus pe industria constructoare de mașini și pe o repartizare uniformă a industriilor producătoare pe întreg teritoriul țării, ulterior, în perioada post-decembristă s-a considerat că fără un proces investițional continuu de dezvoltare economică extensivă, acest proces ar reprezenta o activitate lipsită de fundament economic, un factor generator al risipei de resurse. Profesia de contabil a fost umbrită de acea perioadă în care activitatea contabilului era rezumată doar la calcularea și înregistrarea unor cifre. Profesorii Dumitru și Calu (2008) sunt de părere că contabilitatea de gestiune românească este umbrită datorită lipsei unui organ profesional specializat și datorită lipsei unor reglementări legale cu privire la aceasta. Datorită absenței constrângerilor legale, au luat naștere o diversitate de metode de organizare a contabilității manageriale, fapt ce a creat un vid din punct de vedere informațional. (Dumitru et al, 2011). Albu (2013) constată că este destul de dificil pentru organismul profesional național să ofere o pregătire adecvată membrilor săi deoarece aceștia activează în domenii diferite.

1.2 Dezvoltarea contabilității de gestiune

În viziunea lui R. Kaplan, contabilitatea de gestiune este un sistem de colectare, clasificare, rezumare, analiză și raportare a informațiilor care ajută managerii în luarea deciziilor și controlul activităților. Pentru Deju și Pătruț (2006) consideră că contabilitatea managerială reprezintă o sursă informațională primordială pentru conducerea entității întrucât, costurile apar peste tot în întreprindere, iar evidența acestora prin calcule concise explică eficiența sau ineficiența activității economice și abaterile de la obiective.

Spre deosebire de contabilitatea financiară, care se concentrează în primul rând pe raportarea externă, contabilitatea managerială se concentrează pe activități de planificare și control intern. Evoluția contabilității de gestiune a însemnat trecerea de la o strategie financiară, orientată către mediul extern, la un sistem de instrumente utilizate de conducerea entității pentru a-și dezvolta strategiile. Privitor la dezvoltarea contabilității și controlului de gestiune se pot remarca autori

precum R. Kaplan (1987), H.T. Johnson (1987), R. Cooper (1988), R. Roslender (1995), dar și mulți alții.

Odată cu începutul anilor '80 marile întreprinderi și-au manifestat nemulțumirile în legătură cu abordările tradiționale de alocare a costurilor indirecte, moment în care profesorii Cooper și Kaplan de la Harvard au început demersul pentru a căuta soluții noi care să ofere costuri cât mai relevante managerilor.

Johnson și Kaplan (1987) au subliniat că informațiile contabile de gestiune sunt întârziate, agregate sau prea distorsionate pentru a fi relevante datorită presiunii asupra contabililor pentru a-și îndeplini obiectivele trimestriale sau lunare de raportare externă privind câștigurile sau pierderile întreprinderii, iar resursele considerabile consumate calculării unor indicatori financiari lunari sau trimestriali nu măsoară corect eficiența reală a activității economice din perioada respectivă. Managerii de pe fiecare nivel trebuie să înțeleagă clar obiectivele organizației. În acest sens, este important să primească informații cât mai pertinente și în timp util.

1.3 Neajunsurile contabilității manageriale

În literatura de specialitate s-a dezbătut intens și au fost expuse îndoielile cu privire la eficiența metodelor clasice de calculație a costurilor, considerând că aceste metode nu mai generează avantaje, întrucât se bazează pe informațiile emise de sisteme de calcul proiectate pentru o eră tehnologică caracterizată de o concurență locală și nu globală, când întreprinderile fabricau produse și servicii standardizate, iar viteza de distribuție a produselor, calitatea sau performanța nu erau elemente esențiale pentru succesul unei entități. Astfel, au fost adoptate metode moderne de calcul a costurilor pe obiecte de cost, care să satisfacă condițiile noi ale pieței și să ofere informații privind procesele interne, integrând analiza costurilor în abordarea strategică a organizației pentru procesul decizional. (Coman et al, 2012)

Profesorul Guinea (2016a) consideră că metodele tradiționale de calcul a costurilor sunt învechite, iar pierderea relevanței costurilor este rezultatul unui decalaj între modul de gestionare a întreprinderii, modelul centrelor de analiză și construcția costului real. Astfel, modelul centrelor de analiză existente nu mai corespunde cu dimensiunea și obiectivele întreprinderii, creând distorsiuni asupra costului.

În viziunea autorului Webster (2004) punctul cheie pentru controlul cheltuielilor indirecte constă în corelarea acestora cu costurile generate de activitățile de lucru. Singura deficiență în realizarea acestui obiectiv se rezumă în costurile mari care sunt necesare pentru a obține datele. Acesta este

de părere că forța motrice din spatele costurilor indirecte nu o reprezintă volumul fizic al producției, ci tranzacțiile, și argumentează că activitățile de tranzacție, precum, logistica, asigurarea calității sau reglările, sunt cele care adaugă costuri obiectelor de cost.

Jinga et al (2010) sunt de părere că gestionarea costurilor presupune mai mult decât măsurarea și raportarea acestora, fiind mai degrabă un set de tehnici menite să aducă valoare costurilor mai mici. Aceștia consideră că, costurile sunt rezultatele anumitor decizii, iar calcularea acestora nu este îndeajuns, deoarece trebuie să existe o un interes continuu pentru luarea deciziilor ce generează costurile.

Pentru a lua decizii raționale cu privire la produsele pe care le comercializează, managerii trebuie să cunoască cât costă produsele lor. Designul de produs, deciziile privind lansarea de produse noi și efortul necesar pentru a încerca să comercializeze un anumit produs sau o linie de produse vor fi influențate de costul anticipat și de rentabilitatea produsului. Pe de altă parte, dacă profitabilitatea unui produs pare să fie în scădere, vor apărea probleme de întrerupere. Costul produsului poate juca, de asemenea, un rol important în stabilirea prețurilor, în special pentru produsele personalizate, fabricate în volume reduse și a căror prețuri nu sunt tocmai accesibile.(Collier, 2015). Deciziile strategice reprezintă cheia succesului unei societăți, o contribuție semnificativă în acest sens o are contabilul care asigură informațiile necesare pentru echipa de management. (Ioan, 2017). Odată ce obiectivele au fost fixate, managerul trebuie să supravegheze și să intervină activ pentru eventualele abateri și deficiențe. Almășan și Grosu (2008) sunt de părere că în procesul decizional nu ar trebui să fie implicați și contabilii deoarece acest proces prerogativ exclusiv managerilor.

Pentru Galina și Svetlana (2013) cel mai bun cost pentru o întreprindere nu este neapărat cel mai redus, ci acel cost care apare în locul și momentul oportun și care oferă utilizatorului precizia pe care o dorește. Prin urmare, relevanța costului diferă de la o întreprindere la alta fiind un punct de plecare în alegerea metodei de calculație optime.

Guinea (2016a) pledează pentru faptul că „sistemele de contabilitate managerială trebuie să graviteze” în jurul principiului că produsul este cel care oferă valoare mai degrabă clientului decât producătorului. Autorul este de părere că datorită strategiilor vicioase ale conducerii orientate spre câștiguri pe termen scurt, acestea distrug funcționarea eficientă a sistemului de contabilitate managerială și denaturează calitatea și relevanța informațiilor furnizate. Profesorul Kaplan (1988) consideră că prin metodele sale convenționale, contabilitatea managerială nu face altceva decât să recompenseze managerii pentru eșecul afacerii și nu oferă niciun stimulent pentru performanța reală.

1.4 În căutarea unei noi abordări

Johnson și Kaplan (1987) au pledat pentru o relevanță pierdută a contabilității de gestiune. Aceștia au considerat că sistemele de contabilitate de gestiune sunt incapabile să furnizeze informațiile utile într-un timp util pentru a lua decizii cât mai relevante, datorită concentrării excesive pe raportarea financiară. În plus, au subliniat faptul că mediu extern este în plin proces de dezvoltare tehnologică și competitivitate, iar sistemele de contabilitate de gestiune sunt rudimentare, ancorate încă la un mediu de piață monopolist, fiind subordonate raportării financiare, mai degrabă decât să servească ca sprijin în procesele interne pentru o gestionare adecvată a resurselor. Chiar și în ziua de astăzi entitățile continuă să utilizeze metode de calcul a costurilor care au fost gândite pentru întreprinderi cu producție de masă, proiectate atunci când forța de muncă directă și cheltuielile directe dețineau o pondere majoritară în costurile totale ale întreprinderii.

Atkinson et al (1997) consideră că sistemele de contabilitate managerială trebuie să furnizeze informații care să ajute la alinierea intereselor angajaților cu interesele proprietarilor, prin direcționarea eforturilor și atenției angajaților către activitățile care aduc beneficii economice entității. Astfel, au fost elaborate abordări noi, care să răspundă cerințelor utilizatorilor de informații contabile de gestiune preocupați de fezabilitatea investițiilor noi în tehnologie și efectul lor în ameliorarea denaturărilor provocate de metodele convenționale de alocare a costurilor indirecte. (Cooper și Kaplan, 1992). Printre cele mai populare abordări s-a evidențiat metoda calculului costului bazat pe activități (ABC), care a fost văzută ca o metodă revoluționară, menită să alunge alocările arbitrare de costuri prin corelarea costurilor resurselor cu activitățile care le consumă.

Womack și Jones (2003) sunt de părere că ABC este destinat să faciliteze gestionarea costurilor structurale, dar și a costurilor de execuție, oferind spre exemplu situația ulterioară determinării costului unitar al inductorului, atunci când managerii se angajează în managementul bazat pe activități pentru a lua măsuri în vederea reducerii consumului de resurse ori pentru a deveni mai eficienți în executarea activității respective. Numeroși susținători ai metodei ABC afirmă că abordarea sa este necesară pentru a urmări cu precizie costurile indirecte și pentru a le aloca corespunzător, pentru a ține evidența în mod corect cu privire la costurile la nivel de lot și de produs (Cooper, 1990), de complexitatea producției (Jones, 1991), de costurile de specializare a produselor (Srinidhi, 1992), dar și de diversele medii de afaceri în care activează întreprinderea (Cooper și Kaplan, 1988).

Cu toate acestea, există și cercetători care ridică un semn de întrebare asupra tehnicilor abordate de ABC. Autorii Dolinsky și Vollman (1991) atrag atenția companiilor că un accent exagerat pe costul obiectelor de cost poate umbri importanța utilizării unor măsuri de performanță nonfinanciare, cum sunt momentul introducerii pe piață a produselor, calitatea și măsurile pentru produse și servicii. Johnson (1992) consideră de asemenea că întreprinderile care folosesc activ abordările bazate pe activități pierd din vedere clientul, fiind mult prea ocupate de a urmări activitățile și de a reduce costul acestora. Metoda ABC nu este întotdeauna o soluție, datorită dificultăților de implementare, a costurilor ridicate și incompatibilității cu anumite medii organizaționale. (Guinea, 2016b)

Fenema et al. (2005) abordează un alt aspect pentru care managerii sunt reticenti în adoptarea sistemului ABC, cel al efectului realocărilor de costuri asupra performanțelor și compensațiilor managerilor. Întrucât ABC alocă costurile indirecte în proporții diferite față de sistemele tradiționale, unele produse pot părea mai profitabile, în timp ce altele pot părea mai puțin profitabile, iar managerii responsabili pot fi văzuți ca fiind ineficienți în gestionarea activităților respective.

1.5 Concluzii generale

În urma recenziei literaturii de specialitate, consider că contabilitatea de gestiune încă suferă de multe neajunsuri și este blocată în capcana inovațiilor contabile din deceniile trecute, care astăzi nu mai pot face față mediului caracterizat printr-o concurență foarte puternică. Contabilitatea managerială, trebuie să își reînnoiască conceptele și practicile prin parcurgerea unui proces de „dezînvațare a unor practici vechi” (Albu, 2005). Conștientizarea și recunoașterea problemelor care generează neajunsurile sistemelor contabile este un prim pas pentru depășirea acestora, iar mai apoi printr-un efort colectiv al mediului academic, cât și prin cercetări care să fundamenteze noile teorii formulate, consider că contabilitatea managerială va depăși acest impas în care se află și se va ridica la nivelul necesar evoluției contemporane.

CAPITOLUL II. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE SISTEMELOR CLASICE DE CALCULAȚIE A COSTURILOR

2.1 Concepte de baza in contabilitatea costurilor

În acest capitol sunt prezentate aspecte specifice metodelor clasice de calculație a costurilor, fără a pune accentul pe o metodă anume. Pentru a putea deprinde cunoștințele necesare demersului de calculație a costurilor trebuie înțelese foarte bine delimitările fiecărui tip de cost în cadrul procesului de calculație a costurilor, precum și comportamentul și natura lor. Sistemele de calcul simpliste sunt adecvate în companiile ale căror costuri indirecte reprezintă o pondere scăzută din totalul costurilor și care au de asemenea, o gamă standardizată, toate consumând resursele organizației în proporții similare.

Costul de producție

Costul direct este un cost care nu poate fi urmărit cu ușurință și convenabil pe un obiect de calculație și este format din: materiale directe, forță de muncă directă și alte cheltuieli directe.

Materialele directe sunt materii prime care devin parte a produsului final și al căror costuri sunt ușor de urmărit pe produs, cum ar fi faina, zahărul și crema pentru biscuiți. Controlul și gestiunea materialelor ce vor face parte din produs necesita o atenție sporită. Este necesară contabilizarea lor atât în unități fizice, cât și valorice, pentru a obține informații privind disponibilitatea în stoc, în timp util, astfel încât să nu creeze blocaje în procesul de producție

Costul forței de munca directe. Într-o entitate care utilizează mai multe operații manuale, costul forței de munca va fi un element semnificativ al costurilor. Pentru adaptarea la mediul de afaceri modern se impune o utilizare eficientă și eficace a forței de muncă. Forța de muncă directă este implicată în mod direct în procesul de producție al obiectului de cost și poate fi urmărită convenabil și atribuită unui obiect de cost. Exemple de forță de muncă directe sunt: salariații într-o fabrică implicați direct în procesul de producție. Pentru a cuantifica forța de muncă directă necesară obținerii unui produs sau serviciu se poate utiliza observarea directă.

Exista însă situații în care costurile directe sunt tratate ca fiind indirecte deoarece costul pentru a urmări asemenea informații excede beneficiile rezonabile. De exemplu, ața folosită pentru a coase nasturii unei cămăși poate fi identificată în mod specific cu obiectul de cost, dar, deoarece costul este nesemnificativ, cheltuiala necesară pentru a urmări astfel de elemente nu justifică posibilele beneficii ale calculării mai precise ale costurilor

Cheltuielile indirecte de producție implică toate costurile de producție, mai puțin forța de muncă directă, materialele directe și alte costuri directe. Costurile indirecte de producție nu pot fi identificate în mod specific și exclusiv cu un anumit obiect de cost. Acestea includ, dar nu se limitează la, costurile materialelor indirecte, forța de muncă indirectă, întreținerea și reparația echipamentelor de fabricație, iluminatul și încălzirea, precum și impozitele pe proprietate, amortizarea și asigurarea activelor de capital utilizate în procesul de producție. Forța de muncă indirectă include costurile cu forța de muncă asociate cu personalul de serviciu, maeștrii, manipulanții de materiale și agenți de pază. Deși munca acestor angajați este esențială pentru procesul de producție, ar fi imposibil, dacă nu imposibil, să se atașeze costurile care îi sunt imputabile la o anumită unitate de producție. Unele sectoare industriale se confruntă cu schimbări semnificative în structura costurilor forței de muncă. Echipamentele de producție automatizate, care sunt exploatate și întreținute de lucrători indirecti calificați, înlocuiesc din ce în ce mai mult forța de muncă directă ¹

Cheltuieli de non-producție

Cheltuielile administrative sunt acele costuri asociate administrării generale a întreprinderii care nu pot fi atribuite nici cheltuielilor de producție, nici cheltuielilor de desfacere. Exemple de astfel de cheltuieli sunt: salariile personalului administrativ, contabil, secretară, manager, cheltuieli cu telecomunicații, amortizarea în scopuri administrative, chiria biroului, reparațiile și întreținerea administrativă, etc. Deci, cheltuielile administrative sunt acele costuri necesare funcționării optime a întreprinderii.

Cheltuielile de desfacere sunt acele costuri necesare pentru comercializarea și distribuirea unui produs. Exemple de astfel de costuri pot fi: publicitatea, salariile și comisionale personalului din vânzări, depozitarea și costurile de livrare, amortizarea vehiculelor de livrare, etc. Atunci când cheltuielile cu publicitatea sau comisioanele agenților de vânzare se referă la un anumit tip de produs, aceste cheltuieli vor fi cheltuieli directe deoarece pot fi identificate cu ușurință pe produsul respectiv.

În scopul controlului, cheltuielile generale colectate pentru o anumită perioadă contabilă sunt comparate cu cheltuielile similare din perioada anterioară. Această comparație evidențiază eficiența sau ineficiența departamentului în cauză. Totuși, această metodă oferă un grad limitat de control, întrucât nu ia în considerare modificările intervenite atunci când nivelul de activitate nu este constant în timpul celor două perioade analizate. O metodă mai eficientă de control este

¹ Garrison, R., Libby T., Webb, A., 2016. *Fondements de la comptabilité de gestion*. McGraw, pag 31-32

utilizarea bugetului pentru fiecare departament. Sumele alocate sunt bazate pe nivelul de activitate anticipat, iar mai apoi sunt comparate cu performanța reală, responsabilitatea privind controlul cheltuielilor revenind fiecărui manager de departament.

2.2 Structura cheltuielilor

Adesea este necesar să previzionăm modul în care un cost se comportă ca urmare a modificării volumului de activitate. Odată ce nivelul de activitate crește sau se reduce, un anumit cost poate crește sau se poate reduce, ori poate rămâne constant. În procesul de planificare un manager trebuie să anticipeze modul în care acesta va reacționa la schimbarea nivelului de activitate. În acest sens a fost nevoie de o clasificare a costurilor în funcție de volumul activității, costurile putând fi: costuri variabile, costuri fixe și costuri semi-variabile.

Costul variabil se modifică, pe total, direct proporțional cu modificarea nivelului de activitate, în consecință, dublarea nivelului de activitate va dubla și costul variabil total. Prin urmare, costurile variabile totale sunt liniare, în timp ce costul variabil unitar este constant.² Pentru ca un cost să fie variabil, acesta trebuie să varieze în raport cu activitatea sa. Exemple de costuri variabile sunt: forța de muncă directă, consumabilele, comisioanele, materialele directe

Costurile fixe rămân constante pe o gamă variată de activități pentru o anumită perioadă de timp, acestea nu sunt afectate de fluctuațiile volumului de activitate. Exemple de costuri fixe sunt: amortizarea, chiria, asigurările, impozitele pe proprietate, etc. Pe măsură ce volumul activității crește și scade, costurile fixe totale rămân constante, cu excepția cazului în care apar schimbări din mediul extern, cum ar fi un proprietar care mărește chiria lunară.

Distincția între cele două costuri, variabile și fixe, trebuie corelată în raport cu perioada de timp luată în considerare. Pe o perioadă mai mare de timp, practic toate costurile sunt variabile.

Costurile semi-variabile sunt cheltuieli ce au în componența lor atât costuri fixe cât și variabile, de exemplu: energia, serviciile de telecomunicații, salariul unui angajat care are o componentă fixă dar și una variabilă, cum ar fi comisionale

² Drury, C., 2017. *Management and Cost Accounting*. Cengage Learning, United Kingdom, pag. 29-31

2.3 Cheltuielile - Elemente constitutive ale costurilor

În vederea stabilirii costului unui produs sau serviciu este necesar să se stabilească ce cheltuieli vor forma costul. Din punct de vedere al participării cheltuielilor la formarea costului unui obiect de cost, distingem între cheltuieli încorporabile și cheltuieli neîncorporabile

Cheltuielile neîncorporabile, sunt acele cheltuieli care nu fac obiectul activității normale ale întreprinderii. Exemple de astfel de cheltuieli sunt: cheltuielile cu calamitățile, amenzile, penalitățile, etc .

Cheltuielile încorporabile sunt acele cheltuieli înregistrate în contabilitatea financiară și care sunt încorporate în costul produselor. În funcție de nivelul lor de încorporare, acestea pot fi:

Cheltuieli integral încorporabile - valorile ce vor fi incluse în costul produselor sunt identice cu valorile înregistrate în contabilitatea financiară

Cheltuieli calculate – sunt cheltuieli care vor fi încorporate în costuri , dar pentru o valoare diferită față de cea înregistrată în contabilitatea financiară. Acestea sunt calculate în funcție de nevoile de analiza și control al întreprinderii.

Cheltuielile suplative sunt acele cheltuieli recunoscute în contabilitatea managerială, dar care nu sunt înregistrate în contabilitatea financiară din motive juridice și fiscale. În această categorie sunt încadrate remunerarea întreprinzătorului, remunerarea capitalului propriu și chiria spațiului de producție, care aparține întreprinderii.

Rațiunea existenței acestor cheltuieli este justificată de faptul că ele permit compararea costurilor produselor ale unei întreprinderi cu acelea obținute de o altă întreprindere a căror manageri au remunerații incluse în cheltuielile de exploatare, sau în situația în care au un mod de finanțare diferit.³ Această categorie de cheltuieli este îndeosebi de importantă pentru a putea stabili corect costul de producție și mai departe prețul de vânzare al obiectului de cost. Autorii Jianu și Jianu abordează în lucrarea lor⁴ modul în care rentabilitatea este afectată atunci când societatea nu ține cont de cheltuielile suplative. Atunci când proprietarul pune la dispoziția întreprinderii un spațiu de producție al cărui cost nu este înregistrat în contabilitate, iar remunerația acestuia de asemenea nu este înregistrată în contabilitate, acestea au o contribuție în procesul de producție sau

³ Caraiani,C., Dumitrana, M.(coordonatori), 2004. *Contabilitate și control de gestiune*. Editura Infomega, București, pag. 31

⁴ Jianu,I. ,Jianu,I., 2021. *Contabilitate manageriala. Perspectiva decizilor operationale*. Editura ASE, București, pag. 16-21

în funcționarea optimă a întreprinderii, iar dacă nu sunt incluse în calculul costului obiectelor de cost, conduc la un stabilirea unui cost complet „fals” ce are implicații în procesul decizional, afectând astfel rentabilitatea societății. Observăm astfel, cum ceea ce la început părea un avantaj competițional s-a transformat în propriul inconvenient, datorită unor politici contabile neadecvate.

2.4 Imputarea cheltuielilor directe asupra obiectelor de cost

Un obiect de cost este orice activitate pentru care se dorește o măsurare separată a costurilor. Cu alte cuvinte, dacă un utilizator al informațiilor financiar-contabile dorește să cunoască costul a ceva, acel ceva se numește obiect de cost. De exemplu, dacă dorim să cunoaștem costul obținerii unui autoturism, atunci obiectul de cost este autovehiculul respectiv. Similar, dacă dorim să cunoaștem costul procesului de cercetare și dezvoltare pentru al unui nou produs, atunci obiectul de cost este respectivul cost al proiectului de cercetare dezvoltare. Din perspectiva managerilor, un obiect de cost este justificat dacă se consideră că resursele consumate de acel obiect de cost poate crea valoare adăugată și poate crește eficiența organizației.

Determinarea costului unui obiect de cost implică la rândul său un efort, deci un consum de resurse. Astfel, dacă în procesul de determinare a costului asociat unui obiect de cost, beneficiile cunoașterii costului sunt inferioare efortului depus pe care îl presupune calculația costurilor, atunci demersul nu este fezabil din punct de vedere economic, realizarea acestuia nefiind justificată

Obiectivul principal al calculației costurilor este măsurarea cât mai precisă a resurselor consumate în vederea obținerii obiectului de cost. În acest sens s-au dezvoltat numeroase metode de calcul a costurilor, unele dintre acestea fiind mai precise, altele mai puțin, toate având impact asupra deciziilor managerilor. De exemplu, dacă managerii unei întreprinderi doresc să decidă dacă activitatea de reparații și întreținere a companiei trebuie organizată intern sau trebuie externalizată, este nevoie să se determine costul cât mai precis al fiecărei alternative, pentru a putea lua o decizie adecvată. O metodă de calcul a costurilor care nu reflectă nivelul real al resurselor consumate, poate produce o supraevaluare sau subevaluarea a costurilor, iar decizia managementului poate fi una eronată.

Alocarea cheltuielilor indirecte

În procesul de calculație a costurilor cel mai important aspect este legat de repartizarea cheltuielilor indirecte asupra obiectelor de calcul a costurilor. Acest aspect este cel care face diferența între diversele metode de calculație a costurilor. În cazul metodelor tradiționale de calcul a costurilor (metoda globală, metoda pe comenzi și metoda pe faze), repartizarea cheltuielilor indirecte se

realizează prin intermediul unor chei de repartizare, cunoscute în literatura de specialitate și ca rată de absorție a cheltuielilor indirecte sau coeficient de repartizare.

În procesul de alocare a cheltuielilor indirecte este important să se aleagă o baza de repartizare care exprimă cel mai adecvat corelația dintre cheltuielile indirecte și purtătorii de cost, în vederea obținerii unui nivel al costului asociat unei unități de produs cât mai apropiat de realitate. Întrucât alegerea unei baze de repartizare a cheltuielilor indirecte nu este ceva standard, stabilirea acesteia este o problemă de raționament profesional. Printe cele mai folosite se pot evidenția: salariile directe, materialele directe, costul direct, volumul producție, ore directe, ore mașină și multe altele. Atribuirea costurilor implică doar punerea în aplicare a unor proceduri adecvate de prelucrare a datelor pentru a identifica și înregistra resursele consumate de către obiectele de cost

2.5 Alegerea unei baze de repartizare a cheltuielilor indirecte

Deoarece nu există o bază de repartizare standard, apare întrebarea, care baza de alocare a cheltuielilor indirecte este cea mai adecvată? Pentru a putea răspunde la această întrebare putem să analizăm cele mai frecvent utilizate baze de repartizare a cheltuielilor indirecte în vederea alocării costurilor indirecte pe obiecte de cost:

Volumul producției

Această metodă este cea mai simplă și ușor de folosit metodă de atribuire a cheltuielilor indirecte pe obiectul de cost. Cu toate acestea, utilitatea sa se limitează la situațiile în care întreprinderea produce un singur produs, întrucât la o gamă variată de produse, apare efectul de subvenționare a costurilor. Dacă există două sau mai multe produse, acestea pot fi reduse la o unitate de producție echivalentă.

Salariile directe

Această metodă este adecvată atunci când procesul de producție implică o cantitate mare de forță de muncă directă. Avantajul acestei metode constă în faptul că tariful forței de muncă directe fluctuează mai puțin față de fluctuațiile altor baze de repartizare, cum ar fi materialele directe, al căror cost poate fluctua destul de des. Deficiența acestei metode rezidă în faptul că nu ține cont de tarifele de remunerare diferite ale lucrătorilor. De exemplu un lucrător cu experiență și calificare este plătit la un tarif orar mai mare decât un lucrător începător, ceea ce înseamnă că timpul sau de finalizare a unei activități este mai redus, iar productivitatea sa este mai mare, astfel, alocarea pe baza salariilor directe îi va atribui un procent mai mare de cheltuieli indirecte, fapt care nu se justifică. „Prin utilizarea acestei chei de repartizare, atenția managerilor nu mai este îndreptată

asupra controlării nivelului cheltuielilor indirecte, ci asupra gestionării cheltuielilor cu manopera direct implicată de activitatea firmei”.⁵ De asemenea, nu se face nicio distincție între locurile de muncă efectuate de muncă manuală și cele efectuate de mașini. În ciuda inexactităților care pot apărea în cadrul acestei metode, este utilizată pe scară largă în practică de zi cu zi, deoarece este simplă și nu implică prea multe calcule, pentru că, costul forței de muncă trebuie să fie stabilit oricum.

Materialele directe

În practică, această metodă este mai puțin utilizată deoarece este foarte dificil să se găsească o corelație între costul materialelor directe și cheltuielile indirecte. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că prețul materialelor directe fluctuează destul de des, iar această chestiune conduce la perceperea unor cheltuieli indirecte ridicate sau scăzute asupra obiectului de cost, cu toate că este posibil să nu existe modificări ale cheltuielilor indirecte.

Costul direct

Prezenta metodă poate fi folosită cu precădere atunci când este fabricat un produs standard, forța de muncă directă și materialele directe sunt constante, iar mașinile și echipamentele tehnologice rămân neschimbate.

Ore manoperă– directe

Alocarea pe bază volumului orelor de manoperă necesare este superioară tuturor metodelor descrise anterior, pentru că această metodă recunoaște faptul că o mare parte din cheltuielile indirecte variază în funcție de timp. Aceasta este potrivită în special în centrele de cost unde operarea manuală este predominantă. Similar, metoda nu este potrivită pentru centrele de cost unde operațiunile sunt automatizate. Astfel, această metodă, deși nu ține cont de calificarea lucrătorilor, oferă o recunoaștere deplină a factorului timp.

Ore – mașină

Rata de absorție a cheltuielilor indirecte pe baza orelor de mașină este cea mai adecvată în secții sau centre de cost unde operațiunile sunt automatizate, această metodă oferind o precizie cât mai exactă a costurilor unitare. Într-un centru de cost puternic automatizat, majoritatea cheltuielilor

⁵ Diaconu, P., et al., 2003. *Contabilitate managerială aprofundată*. Editura Economica, București, pag. 43

indirecte sunt de natura utilizării echipamentelor tehnologice, cum ar fi: amortizarea, întreținerea și reparațiile, puterea, asigurările, etc .

Pe baza acestei analize, înțelegem faptul că pentru a obține un cost cât mai exact trebuie să alegem o baza de repartizare care exprimă cel mai corect efortul depus pentru a executa activitatea respectivă, astfel încât proporția alocării să reprezinte proporția din beneficiul primit

CAPITOLUL III. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE CALCULAȚIEI COSTURILOR PRIN METODA ABC (ACTIVITY BASED COSTING)

3.1 Apariția și dezvoltarea sistemului de calcul a costurilor bazate pe activități

În anii '80 limitările sistemelor de calcul a costurilor au început să fie larg mediatizate. Sistemele clasice de calcul a costurilor au fost proiectate în vremea când majoritatea întreprinderilor produceau o gamă redusă de produse, iar forța de muncă directă și materialele directe erau costuri dominante ale întreprinderii. Costurile indirecte erau reduse, iar distorsiunile determinate de alocările necorespunzătoare erau ne semnificative. Costurile de prelucrare a datelor erau ridicate, și prin urmare, era dificil să se justifice metode mai sofisticate de alocare a cheltuielilor indirecte. În ziua de azi întreprinderile produc o gamă variată de produse, iar creșterea progresului tehnologic a condus la automatizarea proceselor de producție și dezvoltarea activităților de service, fapt ce s-a reflectat în reducerea ponderii costurilor directe și creșterea ponderii costurilor indirecte în totalul costurilor. În plus, concurența tot mai numeroasă a făcut ca deciziile eronate bazate pe costuri inexacte să fie cât mai costisitoare.

Apariția sistemului ABC este rezultatul mai multor lucrări teoretice și aplicative, neexistând o abordare unică, ci îmbunătățiri diverse ale primelor experiențe. Originea conceptului a apărut în USA încă din anii '60, când Peter Druker a atras atenția asupra lipsei de relevanță a sistemelor tradiționale de calcul a costurilor în procesul decizional. Astfel de metode a căror variabilă principală este volumul activității, crează un efect de subvenționare reciprocă între costurile produselor, efectul reflectându-se în distorsiunile costurilor care afectează judecata managerilor.⁶

Pe durata anilor '80 R. Cooper și alți cercetători americani, Kaplan, Porter și Miller, dezvoltă sistemul ABC în versiunea actuală. Rafinarea metodei ABC așa cum este cunoscută în prezent aparține autorilor Kaplan, Cooper și Johnson care au lansat în anul 1987 și 1988 lucrări de specialitate în contabilitatea managerială. Pe baza experienței acumulate în a lucra cu primele companii care au adoptat sistemul ABC (John Deere, Union Pacific, Hewlett Packard)⁷, Cooper și Kaplan și-au îmbunătățit și consolidat ideile în articole publicate între anii 1990 și 1992.

⁶ Epuran, M., Babaita, V., Grosu, C., 1999. *Contabilitate și control de gestiune*. Editura Economică, București, pag. 388-389

⁷ Diaconu, P., et al., 2003. *Contabilitate managerială aprofundată*. Editura Economică, București, pag. 76

În contextul liberalizării pieței și a unei concurențe tot mai înverșunate, întreprinderile au devenit tot mai interesate de a obține un avantaj competitiv care să le asigure prosperitate, astfel companiile fost nevoite să analizeze și să valorifice cât mai bine potențialul intern prin analiza pertinentă a costurilor complete.

Calculul costurilor bazate pe activitate a fost dezvoltat pentru a oferi modalități mai precise de alocare a cheltuielilor indirecte și pentru sprijinul activităților, produselor, serviciilor și clienților. Sistemele ABC recunosc că sunt necesare mai multe resurse organizaționale nu pentru producția fizică a unităților de produs, ci pentru a oferi o gamă mai largă de activități suport care permit producerea unei varietăți de produse și servicii pentru un grup divers de clienți.

Costurile complete stabilite prin metode clasice prezintă unele deficiențe, având în componență lor informații irelevante în procesul de luare a deciziilor, cum ar fi alocarea întregii mase de cheltuieli pe produse sau servicii. O altă deficiență constă în necesitatea bazelor de repartizare, având în vedere că nu toate cheltuielile de producție pot fi alocate în mod direct pe produs, iar lipsa de obiectivitate a bazelor de alocare alese produce un efect de subvenționare de cost, ceea ce înseamnă că unele produse cresc sau își reduc costurile în avantajul sau dezavantajul altor produse datorită activității diversificate, natura cheltuielilor, etc.⁸

Atât în metoda de calcul tradițională a costurilor, cât și în metoda ABC, costurile directe sunt aceleași. Diferența apare la modul în care cele două metode alocă cheltuielile indirecte pe produs sau serviciu, în consecință, cele două abordări bazate pe costuri oferă imagini complet diferite ale rentabilității produselor individuale

Conceptul acestei metode este fundamentat privind constatarea că nu produsele sunt consumatoare de resurse, ci activitățile întreprinse de entitate pentru a le obține. Criteriile de repartizare se înlocuiesc cu inductori de cost, care sunt elemente ce antrenează activitățile și astfel generează costuri. Metoda ABC subliniază necesitatea identificării activităților care concură la procesul de producție și la creșterea cotei de piață a companiei, reprezentând un avantaj concurențial definit și durabil în comparație cu alte entități din același sector. ABC încearcă mai întâi să identifice activitățile desfășurate de organizație, apoi urmărește consumurile de resurse pe fiecare activitate, sfârșind cu costul total al executării fiecărei activități ale întreprinderii.

⁸ Ionascu, I., Filip, A., Stere, M., 2002. *Control de gestiune*. editia a II-a, Editura ASE, București, pag. 54-56

Conducerea trebuie să estimeze rentabilitatea fiecărui produs pentru a decide ce produse trebuie să producă și să vândă pentru a se menține în zona de profitabilitate. Însă, pentru a face aceste estimări, conducerea este nevoită să înțeleagă costul total pe unitate al fiecărui produs.

De la reprezentarea întreprinderii ca o „juxtapunere de centre de responsabilitate” prin care fiecare încearcă să își reducă costurile, sistemul ABC propune trecerea la o rețea de procese sau de activități, punctul de plecare pentru identificarea costului fiind produsul.⁹

Aprecierea performanței unei companii este un concept care ține cont de capacitatea sa de a produce valoare pentru clienții săi, utilizând un volum cât mai redus de resurse. Astfel, prin metoda ABC, clienții sunt cei care generează existența obiectelor de cost (produse, lucrări, servicii, comenzi), care la rândul lor creează resurse consumatoare de activități: materiale, umane, financiare, de informații. Astfel, este necesar ca în managementul costurilor, punctul de plecare să fie clientul.

Metoda ABC presupune abordarea a trei niveluri de analiza: operația, activitatea și procesul

Operația este etapa în care are loc descrierea procesului de muncă și nu implică calculul niciunui cost, fiind parte a procesului de producție omogen din punct de vedere tehnologic și care reprezintă obiectul unei norme de lucru ce trebuie realizate de către un executant individual sau colectiv, pe un anumit loc de munca, în mod specific, cu unelte și utilaje ¹⁰

Activitatea reprezintă un set de operațiuni ordonate și conexe în vederea realizării unui anumit obiectiv. Activitățile pot fi foarte variate. În situația în care activitățile sunt specifice unui anumit produs sau serviciu, costurile generate de acestea pot fi alocate produsului sau serviciului respectiv. Dacă activitățile corespund mai multor produse sau servicii, atunci costurile lor trebuie regrupate. Astfel, orientarea întreprinderii în activități și nu în centre de cost oferă o prezentare mai elocventă a proceselor consumatoare de resurse, pentru că metoda ABC se preocupă în special de consumul resurselor de activități. Sarcina de a identifica corect activitățile din cadrul companiei îi revine controlorului împreună cu alți participanți ai organizației, acest proces fiind unul iterativ. Exemple de activități sunt: proiectarea produselor și inspecția lor, manipularea materialelor, întreținerea echipamentelor, facturarea clienților, și așa mai departe .

⁹ Popa, L. E. A., 2005. *Conducerea întreprinderii prin costuri: recursul la modelele contabilității manageriale*. Editura Economică, București, pag. 46

¹⁰ Sgardea, F., 2009. *Control de gestiune*. Editura ASE, București

Din punct de vedere al eficacității activităților, putem distinge între:

Activități generatoare de valoare, sunt acele activități care cresc valoarea unui produs sau serviciu pentru clienți. Aceste activități implică utilizarea resurselor și costurilor asociate pentru clientul care este dispus să plătească. Activitatea cu valoare adăugată sunt cele care participă efectiv la fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Exemple de astfel de activități sunt: proiectarea, prelucrarea, asamblarea, ambalarea, etc

Activități care nu generează valoare, sunt activități legate de procesul de producție de bunuri sau servicii care adaugă costuri sau cresc timpul petrecut pentru un produs sau serviciu, dar fără să îi crească valoarea de piață. Exemple de astfel de activități sunt: repararea mașinilor, întreținerea clădirilor, inspecțiile și controlul calității

Pentru o precizie cât mai ridicată a costurilor, activitățile pot fi urmărite și grupate în: activități la nivel de unitate, activități la nivel de lot, activități la nivel de produs și activități la nivel de fabrică.¹¹

Activitățile la nivel de unitate sunt acele activități care au loc de fiecare dată când este produs un singur sau o singură unitate. Aceste activități au natură repetitivă. De exemplu, orele de muncă directe sau orele de mașină sunt activități utilizate de fiecare dată pentru conceperea unei singure unități. Costurile activităților la nivel de unitate variază în funcție de numărul de unități fabricate

Activitățile la nivel de lot sunt activități efectuate de fiecare dată când se fabrică un lot de produse sau un grup de produse identice. Toate unitățile dintr-un anumit lot sunt omogene. Activitățile la nivel de lot pot fi: configurarea mașinilor, manipularea materialelor, programarea producției, inspecțiile. Costul activității la nivel de lot variază în funcție de numărul de loturi stabilite

Activitățile la nivel de produs se referă la activitățile desfășurate în sprijinul producției fiecărui tip de produs. Exemple de astfel de activități sunt: testele de rutină, întreținerea echipamentelor, taxele de inginerie, relizarea controalelor de calitate

Activitățile la nivel de fabrică sunt activități care au scopul de a susține întreg procesul de producție al unei întreprinderi. Aceste activități sunt comune unei diversități de produse și sunt cele mai dificile de atribuit activităților specifice produselor

¹¹ Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E., 2009. *Managerial accounting: tools for business decision making*. John Wiley & Sons, pag. 111-112

Procesul se organizează într-o manieră transversală față de structura ierarhică și față de principalele structuri funcționale ale întreprinderii (producție, vânzări, cumpărări, planificare, financiar, marketing)

Abordarea bazată pe activitate a fost atractivă în mediul de afaceri actual, deoarece utilizează mai multe grupuri de costuri și măsuri unice de activitate pentru a înțelege mai bine costurile gestionării și susținerii diversității produselor.¹²

3.2 Etapele calculației costurilor în metoda ABC

Identificarea activităților

Primul pas în implementarea unui sistem ABC este identificarea activităților care vor sta la baza sistemului. Această etapă poate fi dificilă, consumatoare de timp și implică capacitate de raționament profesional și obiectivitate. De cele mai multe ori, echipa însărcinată pentru implementarea sistemului interviează persoanele care lucrează în fabrică și le cer să descrie principalele activități.¹³ De obicei acest lucru conduce la o listă foarte mare de activități, care trebuie restrânsă la activitățile de baza. Însă, cu cât este mai mare numărul de activități urmărite de sistemul ABC, cu atât costurile sunt mai precise. Dezavantajul utilizării unui mare de activități se reflectă în costuri mari de proiectare, implementare, utilizare și întreținere. În consecință, lista inițială de activități este redusă prin fuzionarea unor activități similare.

Spre exemplu, în activitatea de manipulare și mutarea a materiilor prime pot fi implicate mai multe acțiuni, de la recepționarea materialelor până la sortarea acestora în magazie. Toate aceste activități pot fi grupate într-o singură activitate denumită manipularea materialelor. Activitățile trebuie grupate numai dacă au un comportament similar.

Alocarea costurilor centrelor de cost

După identificarea activităților, costul resurselor consumate trebuie atribuit fiecărei activități. Scopul este de a stabili cât anume cheltuiește organizația pentru fiecare din activitățile sale. Costurile trebuie alocate activităților pe baza factorilor determinanți ai raportului cauză–efect.

¹² Noreen, E. W., Brewer, P. C., & Garrison, R. H., 2011. *Managerial accounting for managers*. McGraw-Hill/Irwin, pag. 237

¹³ Garrison, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P.C, 2017. *Managerial accounting*. New York: McGraw-Hill Education, pag. 318-319

Alegerea inductorilor de cost

Pentru atribuirea costurilor aferente fiecărei activități trebuie ales un factor de cost pentru fiecare activitate, numit inductor de cost. Atunci când alegem un inductor de cost trebuie să avem în vedere ca acesta să fie ușor măsurabil și să ofere o explicație adecvată a costurilor.

Un inductor de cost trebuie să:

- ✓ să fie cunoscabil
- ✓ să exprime utilizarea resurselor consumate în cadrul unei activități
- ✓ să existe o relație de tip cauză efect între activitate și costul respectiv

În funcție de cauzalitatea inductorilor de cost, distingem între: ¹⁴

Inductori de tranzacție, reflectă frecvența cu care o activitate este executată. Acești inductori sunt cei mai la îndemână, în sensul că pot fi cuantificați cu ușurință, dar sunt însă și cei mai puțini preciși, deoarece au la bază premisa că de fiecare dată când se prestează o activitate sunt consumate aceleași cantități de resurse. Exemple: numărul de comenzi, numărul de inspecții, numărul de reparații, toate numără de câte ori se efectuează o activitate

Inductori de durată, reflectă volumul de timp necesar pentru executarea unei activități, exemple sunt: orele de configurare, ore de inspecții, ore de prelucrare. Atunci când un produs are nevoie de un timp de configurare mai redus, iar altul are nevoie de un timp mai mare de configurare, utilizarea inductorilor de durată ca factor de cost va măsura mai precis consumul de resurse pentru activitatea respectivă decât un inductor de tranzacție.

Inductori de intensitate, reprezintă resursele consumate de fiecare dată când se execută o activitate. Acest tip de inductor oferă informația cea mai pertinentă, însă este și cel mai scump de implementat. Inductorul de intensitate poate fi folosit îndeosebi atunci când activitatea și resursele implică un cost ridicat iar variația acestora este foarte frecventă

Regruparea activităților

În această etapă, toate activitățile care au un inductor de cost comun sunt grupate într-un centru de regrupare. În acest mod, procesul de calcul al costurilor este simplificat întrucât se evită tratarea individuală a fiecărei activități. Pentru fiecare centru de regrupare se păstrează un singur inductor de cost

¹⁴ Albu, C., Albu, N., 2003. *Instrumente de management al performanței*. Editura Economica, București, pag. 164 - 165

Calculul costului unitar al inductorilor

În această fază, se calculează un cost unitar al inductorului, prin raportarea cheltuielilor reunite în centrul de grupare la volumul total al inductorilor de cost. Relația de calcul este: Cheltuieli reunite în centrul de regrupare / Volumul total al inductorilor de cost

Imputarea costurilor pe produse, lucrări sau servicii

Ultima etapă constă în determinarea costului unitar al obiectului de calculație, format din cheltuielile directe și cheltuielile indirecte alocate în baza resurselor consumate. Costurile nu trebuie atribuite folosind alocări arbitrare.

În vederea obținerii unui cost mai pertinent, costul bazat pe activități își propune să repartizeze cheltuielile indirecte în funcție de o bază de alocare care exprimă cel mai corect relația dintre cauză și efect între activitate și produsul care consumă activitatea.

3.3 Limitări ale metodei ABC

Principalele costuri și limitări ale metodei ABC sunt măsurătorile pentru implementarea acesteia. Managerii sunt nevoiți să estimeze costurile grupurilor de activități și să identifice și să măsoare factorii determinanți ai costurilor. Măsurătorile neceare pot fi costisitoare, iar ratele costurilor de activitate trebuie să fie actualizate în mod regulat ¹⁵

Pe măsură ce sistemele ABC devin tot mai detaliate și se creează tot mai multe grupuri de costuri, devin necesare mai multe alocări pentru a calcula costurile de activitate pentru fiecare grup de costuri, iar șansele de identificare greșită a costurilor diferitelor grupuri de activități este mai ridicată.

Pentru Capraru (2008) implementarea metodei ABC implică creativitate și raționament profesional, creativitatea neafectând integritatea ideii de bază a metodei ABC, fiind mai degrabă o necesitate în trecere de la un sistem convențional de calcul a costurilor la unul modern. Implementarea ABC reprezintă de cele mai multe ori o schimbare semnificativă a sistemului de calcul a costurilor și, necesitatea ca cei implicați în implementarea metodei să aleagă modul de definire a activităților și gradul de detaliere a acestora. Prin urmare, managerii pot opta să utilizeze baze de alocare pentru care datele sunt ușor disponibile în defavoarea unor date care sunt mai relevante, dar mai greu de urmărit. Spre exemplu, un manager ar putea să utilizeze drept bază de

¹⁵ Datar, S. M., & Rajan, M. V., 2018. *Horngrén's cost accounting: a managerial emphasis*. Pearson, pag. 185

alocare pentru costurile cu manipularea materialelor numărul de sarcini mutate, în loc de gradul de dificultate și distanța diferitelor sarcini, deoarece datele privind gradul de dificultate și distanța pot fi greu de urmărit și pot surveni modificări constante. Atunci când se utilizează baze incorecte de alocări a costurilor, informațiile privind costurile de activitate pot fi înșelătoare. Dacă costul per sarcină mutată s-ar reduce, atunci întreprinderea ar putea concluziona că a devenit mai eficientă în procesul de manipulare a materialelor, când de fapt costul mai redus per sarcină ar putea să fie rezultatul unor manipulări ale unor sarcini mai ușoare pe distanțe mai mici.

3.4 Considerente de cost vs. beneficii

Un sistem ABC bine planificat ar trebui să genereze costuri ale produselor cât mai pertinente. Cu toate acestea, costul implementării și operării unui sistem ABC este semnificativ mai scump decât operarea unui sistem tradițional de calcul al costurilor. În cazul în care costul erorilor care rezultă din utilizarea informațiilor distorsionate generate de utilizarea sistemelor tradiționale de calcul a costurilor depășește costurile implementării unui sistem ABC, atunci ar trebui implementat un sistem ABC.

Un sistem optim de calcul a costurilor diferă de la o organizație la alta, în funcție de natura, obiectivele și resursele acesteia. Un sistem tradițional de calcul a costurilor poate fi adecvat atunci când pe piață nivelul concurenței este redus, întreprinderea are o gamă standardizată de produse care consumă în proporții similare resursele întreprinderii, iar ponderea costurile indirecte reprezintă o pondere redusă din totalul costurilor.¹⁶ În aceste situații sistemele tradiționale vor furniza costuri rezonabil de exacte pentru luarea deciziilor. În situația opusă, un sistem ABC este necesar atunci când concurența este ridicată, societatea are o gamă variată de produse, acestea consumând resursele organizației în proporții diferite, iar ponderea costurilor indirecte în totalul costurilor este ridicată. Un sistem de calcul eficient trebuie să fie la un nivel acceptabil între costul măsurării și eroarea provocată de o informație inexactă. Reproiectarea și instalarea unui sistem de calcul a costurilor este o decizie foarte importantă care necesită costuri considerabile și un efort major pentru realizarea acesteia. Un considerent important pentru implementarea unui sistem ABC este sprijinul managementului de top în luarea deciziilor.

¹⁶ Drury, C., 2017. *Management and Cost Accounting*. Cengage Learning, United Kingdom, pag. 67

3.5 Diferențe ABC vs. sistemele tradiționale

Sistemele tradiționale tind să se bazeze adesea alocări arbitrare a costurilor indirecte. În special acestea se bazează în primul rând pe alocări bazate pe volum, însă, dacă se utilizează alocări bazate pe volum, unui produs cu volum mare i se va aloca un procent mai mare din costurile indirecte decât a consumat în realitate, în timp ce produselor cu un volum mai redus li se va aloca un procent de costuri indirecte mai redus. ABC recunoaște în schimb că multe costuri indirecte variază proporțional cu alte modificări decât volumul producției. În sistemul ABC, costurile pot fi urmărite mai precis prin identificarea factorilor determinanți ai costurilor, iar relația cauză–efect oferă o modalitate superioară de determinare a costurilor relevante.

În prima etapă sistemele tradiționale alocă costuri indirecte centrelor de cost, în timp ce metoda ABC alocă costurile indirecte pe activități. În a doua etapă, sistemele tradiționale folosesc un număr limitat de baze de alocare bazate de cele mai multe ori pe volum, în timp ce sistemul bazat pe activitate utilizează mai multe tipuri de factori determinanți de cauză–efect .

Walther și Skousen (2010) considera că un beneficiu considerabil al utilizării unui sistem ABC constă în faptul că produsele sunt taxate doar cu costul capacității utilizate, capacitatea neutilizată fiind izolată și nu este imputată produselor sau serviciilor, așa cum se întâmplă în sistemele clasice de calcul a costurilor care limitează capacitatea managerilor de a stabili prețurile de vânzare.¹⁷

Webster (2004) identifică top 5 contribuții pe care sistemul ABC îl pot aduce pentru o întreprindere:¹⁸

- reorganizarea mixului de produse
- restructurarea prețurilor produselor
- identificarea produselor substitut
- reproiectarea produselor
- îmbunătățirea procesului de producție

¹⁷ Skousen, C. J., & Walther, L. M., 2010. *Process and Activity-Based Costing: Managerial and Cost Accounting*. Pearson, pag. 23-24

¹⁸ Webster, W. H., 2004. *Accounting for managers*. The McGraw-Hill Companies, pag. 137-139

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULAȚIA COSTURILOR PRIN METODA TRADIȚIONALĂ ȘI METODA ABC

4.1 Descrierea societății

Societatea Atlantis S.A este o întreprindere care are ca scop principal fabricarea și comercializarea de mobilă. Piața în continuă dezvoltare, progresul tehnologic și concurența puternică reprezintă un mediu ostil pentru întreprindere, iar gestionarea corectă a resurselor și stabilirea unor politici manageriale strategice sunt esențiale pentru existența acesteia pe piața de mobilă din România. În prezent, societatea utilizează pentru înregistrarea în contabilitate și informarea managementului un sistem clasic de calculul a costurilor pe obiecte de cost, despre care, consideră conducerea entității, nu reflectă corect rentabilitatea produselor fabricate și nu oferă o imagine clară asupra adevăratei performanțe a întreprinderii. Pentru a obține informațiile pe care managementul le dorește în legătură cu costurile produselor fabricate, entitatea își propune să aplice un sistem modern de calcul a costurilor, care să impacteze denaturările asupra informațiilor furnizate de sistemul clasic de calcul a costurilor folosit în prezent. Managementul entității a hotărât că pentru a gestiona corect costurile și activitățile întreprinderii, să fie implementată metoda costului bazat pe activități (ABC).

Portofoliul de produse al întreprinderii este format din:

- Birou Akord PAL/MDF, 124x74x52 cm, pret de vanzare 1400 lei/buc,
- Comodă Ontario 85x35x110, pret de vanzare 950 lei/buc,
- Dulap Thor 180 x 213 x 58 cm, pret de vanzare 1500 lei/buc,
- Scaun de birou 70x65x121 cm, pret de vanzare 250 lei/buc

4.2 Metoda tradițională

Atlantis S.A își organizează activitatea de producție în două secții principale: secția de prelucrare și secția de finisare și două secții auxiliare: secția de aprovizionare și de gestionare a producției

În cursul lunii societatea fabrică produsele în următoarele cantități:

- birou 70 bucăți,
- comodă 50 bucăți,

- dulap 35 bucăți,
- scaun 400 bucăți.

Din evidențele întreprinderii sunt extrase următoarele date:

Tabel 1. „Extras date din contabilitatea de gestiune”

Element	Secția prelucrare	Secția finisare	Administrare	Desfacere	Aprovizionare	Gestionarea producției	Total
Număr angajați	8	6	3	4	2	2	25
Valoare mijloace fixe	190.000	240.000	20.000	15.000	25.000	20.000	510.000
Suprafață (mp)	95	75	45	37	60	65	377

Sursa: proiecție proprie

Pentru prelucrarea lemnului brut, secția de prelucrare pune la dispoziție următoarele date:

Ore directe prelucrare:

Birou 2,5 h/buc
 Comodă 2 h/buc
 Dulap 3 h/buc
 Scaun 0,5 h/buc

Ore directe finisare:

Birou 3 h/buc
 Comodă 3 h/buc
 Dulap 3,5 h/buc
 Scaun 0,5 h/buc

Tarif oră prelucrare: 20 lei/h

Tarif oră finisare: 20 lei/h

Din contabilitatea managerială au fost extrase următoarele informații cu privire la costul materialelor directe necesare procesului de producție:

Birou 700 lei/buc
 Comodă 420 lei/buc
 Dulap 870 lei/buc
 Scaun 50 lei/buc

Societatea Atlantis S.A înregistrează cheltuielile pe centre de cost, iar acolo unde cheltuiala nu poate fi repartizată în mod direct către un centru de cost, aceasta procedează la repartizarea cheltuielii folosind o bază de repartizare.

Tabel 2. „Repartizarea primară a cheltuielilor”

Element de cheltuială	Total, din care :	Secția prelucrare		Secția finisare		Administare	Desfacere	Aprovizionare	Gestionare producție	Total
		Directe	Indirecte	Directe	Indirecte					
Cheltuieli cu materii prime	120.450,00	120.450,00	-	-	-	-	-	-	-	120.450,00
Cheltuieli cu energia și apa, din care	11.200,00	-	2.822,28	-	2.228,12	1.336,87	1.099,20	1.782,49	1.931,03	11.200,00
Cheltuieli cu personalul	65.000,00	11.600,00	2.400,00	13.650,00	8.750,00	7.800,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	65.000,00
Cheltuieli CAM	1.462,50	261,00	54,00	307,13	196,88	175,50	234,00	117,00	117,00	1.462,50
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	16.000,00	-	5.960,78	-	7.529,41	627,45	470,59	784,31	627,45	16.000,00
Cheltuieli privind ambalajele	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	2.400,00
Cheltuieli cu redevențele, locațiile și chiriile	8.700,00	-	2.192,31	-	1.730,77	1.038,46	853,85	1.384,62	1.500,00	8.700,00
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	8.500,00	-	4.320,00	-	3.000,00	380,00	560,00	240,00	-	8.500,00
Cheltuieli poștale și taxe comunicații	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
Cheltuieli cu materiale consumabile	4.800,00	-	630,00	-	3.000,00	340,00	270,00	320,00	240,00	4.800,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
Cheltuieli cu materiale auxiliare	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	6.400,00	-	-	-	6.000,00	400,00	-	-	-	6.400,00
TOTAL	247.812,50	132.311,00	18.379,37	13.957,13	33.635,17	13.798,28	16.287,64	9.828,42	9.615,49	247.812,50

Sursa: proiecție proprie

Societatea procedează la repartizarea cheltuielii cu energia și apa în funcție de suprafață centrului de cost

Cheltuiala cu energia și apa = 11.200 lei

Bază de repartizare: Suprafață = 377 mp

RAI = Cheltuiala cu energia și apa /Suprafață= 11.200 / 377 = 29,71 lei/mp

Cheltuiala cu amortizarea este repartizată în funcție de valoarea mijloacelor fixe:

Cheltuiala cu amortizarea = 16.000 lei

Bază de repartizare: Valoarea mijloacelor fixe = 510.000 lei

RAI = Cheltuiala cu amortizarea/Valoarea mijloacelor fixe= 0,031 lei

Cheltuiala cu chiria este repartizata în funcție de suprafață centrelor de cost:

Cheltuiala cu chiria = 8700 lei

Bază de repartizare: Suprafața = 377 mp

RAI = Cheltuiala cu chiria/ Suprafața = 8700/377 = 23,08 lei/mp

Repartizarea secundară – repartizarea cheltuielilor secțiilor auxiliare pe celelalte secții

Întrucât secția prelucrare consumă întreaga cantitate de materie primă, societatea procedează la repartizarea cheltuielii secției de aprovizionare în totalitate secției de prelucrare.

Cheltuiala aferentă secției auxiliare de gestionare a producției este repartizată în funcție de volumul orelor de manoperă directă.

Cheltuiala secția gestionare producție = 9.615,49 lei

Bază de repartizare: Volum ore manoperă directă = 1.262,50 ore

Ore manoperă directă secția prelucrare = 2,5 x 70 + 2 x 50+3 x 35+0,5 x 400 = 580 ore

Ore manoperă directă secția finisare = 3*70 + 3*50+3,5*35+0,5*400 = 682,50 ore

Total ore manoperă directă = 580+682,5 = 1262,50 ore

RAI = Cheltuiala secția gestionare producție/ Volum ore manoperă directă = 9.615,49/1262,50= 7,62 lei/oră manoperă directă

Tabel 3. „Repartizarea secundara a cheltuielilor indirecte pe secții principale”

Element de cheltuiala	Secția prelucrare		Secția finisare		Aprovizionare	Gestionare producție	Total
	Directe	Indirecte	Directe	Indirecte			
Cheltuieli repartizate primar	132.311,00	18.379,37	13.957,13	33.635,17	9.828,42	9.615,49	247.812,50
Aprovizionare	-	9.828,42	-	-	-9.828,42	-	-
Gestionarea producției	-	4417,41	-	5198,07	-	-9.615,49	0,00
Total	132.311,00	32.625,21	13.957,13	38.833,25	0,00	0,00	247.812,50

Sursa: proiecție proprie

În urma repartizării secundare putem proceda la calculul costului unitar pe obiecte de cost alocând costurile secțiilor indirecte pe produse astfel:

Cheltuieli de repartizat secția prelucrare = 32.625,21 lei

Bază de repartizare : volum ore manopera directa prelucrare = 580,00 ore

RAI = Cheltuiala secția prelucrare / Volum ore manoperă directă prelucrare = 32.625,21/580 = 56,25 lei/oră

Cheltuiala de repartizat secția finisare = 38.833,25 lei

Bază de repartizare : cantitate fabricată = 555,00 buc.

RAI = Cheltuiala secția finisare / Cantitate fabricată = 33.833,25 / 555 = 69,97 lei/buc.

Cheltuieli administrative de repartizat = 13.798,28 lei

Bază de repartizare : Costul direct = 146.268,13 lei

RAI = Cheltuiala administrativă / Cost direct = 13.798,28 / 146.268,13 = 0,09 lei

Cheltuieli de desfacere de repartizat = 16.287,64 lei

Bază de repartizare : Cantitate fabricată = 550 buc.

RAI = Cheltuieli de desfacere / Cantitate fabricată = 16.287,64 / 550 = 29,35 lei / buc.

Sintetizând calculele obținute până în acest moment, putem calcula costul pe fiecare obiect de cost astfel:

Tabel 4. „Fișa de cost”

Element	Birou	Comodă	Dulap	Scaun	Total
Materii prime	49.000,00	21.000,00	30.450,00	20.000,00	120.450,00
Manopera directa	7.700,00	5.000,00	4.550,00	8.000,00	25.250,00
CAM direct	173,25	112,50	102,38	180,00	568,13
Cost direct	56.873,25	26.112,50	35.102,38	28.180,00	146.268,13
Cheltuieli indirecte	14.741,70	9.123,53	8.355,23	39.238,00	71.458,45
Secția prelucrare	9.843,81	5.625,04	5.906,29	11.250,07	32.625,21
Secția finisare	4.897,89	3.498,49	2.448,94	27.987,93	38.833,25
Cost de producție	71.614,95	35.236,03	43.457,61	67.418,00	217.726,58
Cheltuieli de administrație	5.365,17	2.463,34	3.311,40	2.658,38	13.798,28
Cheltuieli de desfacere	2.054,30	1.467,35	1.027,15	11.738,84	16.287,64
Costul perioadei	7.419,47	3.930,69	4.338,55	14.397,21	30.085,92
Cost complet	79.034,41	39.166,72	47.796,16	81.815,21	247.812,50
Cost complet unitar	1.129,06	783,33	1.365,60	204,54	-

Sursa: proiecție proprie

4.3 Metoda ABC

Alocarea costurilor indirecte aferente secțiilor de producție are la baza activității implicate în procesul de fabricație a fiecărui produs în parte.

Pentru implementarea sistemului de calcul bazat pe activități urmărim algoritmul de calcul a sistemului care presupune următoarele etape:

Etapa 1. Identificarea activităților și costurilor atribuite acestora

Identificarea corectă a activităților este etapa de bază în metoda ABC, în aceasta etapă fiind eliminate activitățile care nu adaugă valoare produselor.

Numărul activităților depinde de complexitatea operațiilor care participă la obținerea produselor. Cu cât procesul de producție este mai complex, cu atât crește și numărul de activități care generează costuri.

Analizând procesul de prelucrare a materiei prime în produse finite, am identificat următoarele activități care concură la procesul de fabricație a produselor:

Activitatea de aprovizionare, al cărei cost cuprinde cheltuieli cu materiale consumabile (320 lei) și cheltuieli salariale (2.600 lei) și cheltuieli cu CAM (58,5 lei)

Cost activitate = 2.978,5 lei

Activitatea de recepție și manipulare materiale, al cărei cost însumează cheltuieli salariale (2600 lei), cheltuieli cu CAM (58,5 lei) și cheltuieli cu amortizarea (784,31 lei).

Cost activitate = 3.442,81 lei

Activitatea de depozitare, care cuprinde cheltuieli cu energia și apa (1.782,49 lei), cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (240 lei) și cheltuieli cu chiria (1.384,62 lei).

Cost activitate = 3.407,11 lei

Activitatea de lansare în fabricație, care totalizează costuri cu: cheltuieli cu energia și apa (5.050,4 lei), cheltuieli cu chiria (3.923,08 lei), cheltuieli cu materiale consumabile (3.630 lei), cheltuieli cu materiale auxiliare (1.200 lei) și alte cheltuieli executate de terți (6.000 lei)

Cost activitate = 19.803,47 lei

Activitatea de prelucrare manuală, care însumează cheltuieli cu personalul (11.150 lei) și cheltuieli cu CAM (250,88 lei).

Cost activitate = 11.400,88 lei

Activitatea de prelucrare automată, care cuprinde cheltuieli cu amortizarea (13.490,19 lei) și cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (7.320 lei).

Cost activitate = 20.810,20 lei

Activitatea control calitate, al cărei cost cuprinde cheltuielile indirecte repartizare din secția gestionarea producției (9.615,49 lei)

Cost activitate = 9.615,49 lei

Activitatea de preluare comenzi, care însumează costurile indirecte repartizare din centrul de cost Administrare (13.798,28 lei)

Cost activitate = 13.798,28 lei

Activitatea de ambalare, al carei cost însumează cheltuieli cu energia și apa (1.099,20 lei), cheltuieli privind ambalajele (2.400 lei), cheltuieli cu chiria (853,85 lei) și cheltuieli cu materiale consumabile (270 lei), cheltuieli cu personalul (5200 lei) și cheltuieli cu CAM (117 lei)

Cost activitate = 9.940,05 lei

Activitatea de livrare, care cuprinde cheltuieli cu amortizarea (470,59 lei), cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (560 lei), cheltuieli cu personalul (5200 lei) și cheltuieli cu CAM (117 lei)

Cost activitate = 6.347,59 lei

Etapa 2. Stabilirea inductorilor de cost pentru fiecare activitate

Inductorii de cost reprezintă referința costurilor indirecte aferente executării unei activități. Aceștia sunt aleși în funcție de raportul cauză-efect pentru a evidenția cât mai corect proporția în care un produs consumă resursele necesare unei activități.

În baza activităților identificate în etapa 1, au fost selectați următorii inductori de cost, precum și volumul inductorilor de cost pe produs:

Tabel 5. „Inductorii de cost și volumul inductorilor pe produs”

Activitate	Inductori	Volum inductori			
		Birou	Comodă	Dulap	Scaun
Aprovizionare	Număr comenzi aprovizionare	8	5	8	4
Recepție și manipulare materiale	Număr manipulări	4	2	4	1
Depozitare	Număr produse depozitate	40	30	15	87
Lansare în fabricație	Număr loturi fabricate	7	5	7	20
Prelucrare manuală	Ore manoperă directă	385	250	227,5	400
Prelucrare automată	Ore mașină	175	100	105	200
Control calitate	Număr inspecții	3	4	5	2
Preluare comenzi	Număr comenzi primite	40	35	18	87
Ambalare	Număr produse ambalate	40	30	15	87
Livrare	Număr livrări	37	25	15	29

Sursa: proiecție proprie

Ore manoperă directă:

$$\text{Birou} = 2,5 \times 70 + 3 \times 70 = 385 \text{ ore}$$

$$\text{Comoda} = 2 \times 50 + 3 \times 50 = 250 \text{ ore}$$

$$\text{Dulap} = 3 \times 35 + 3,5 \times 35 = 227,5 \text{ ore}$$

$$\text{Scaun} = 0,5 \times 400 + 0,5 \times 400 = 400 \text{ ore}$$

Ore mașină:

$$\text{Birou} = 2,5 \times 70 = 175 \text{ ore}$$

$$\text{Comoda} = 2 \times 50 = 100 \text{ ore}$$

$$\text{Dulap} = 3 \times 35 = 105 \text{ ore}$$

$$\text{Scaun} = 0,5 \times 400 = 200 \text{ ore}$$

Etapa 3. Calculul costului unitar al inductorilor

În urma identificării activităților, inductorilor și volumului inductorilor de cost putem proceda la calculul costurilor indirecte ale activităților alocate pe fiecare tip de produs.

Tabel 6. „Costul unitar pe inductor”

Activitate	Cost activitate	Inductori	Volum inductori	Cost unitar inductori
Aprovizionare	2.978,50	Număr comenzi aprovizionare	25	119,14
Recepție și manipulare materiale	3.442,81	Număr manipulări	11	312,98
Depozitare	3.407,11	Număr produse depozitate	172	19,81
Lansare în fabricație	19.803,47	Număr loturi fabricate	39	507,78
Prelucrare manuală	11.400,88	Ore manoperă directă	1262,5	9,03
Prelucrare automată	20.810,20	Ore mașină	580	35,88
Control calitate	9.615,49	Număr inspecții	14	686,82
Preluare comenzi	13.798,28	Număr comenzi primite	180	76,66
Ambalare	9.940,05	Număr produse ambalate	172	57,79
Livrare	6.347,59	Număr livrări	106	59,88

Sursa: proiecție proprie

Etapa 4. Absorbția costurilor indirecte

Ultima etapă în aplicarea metodei ABC constă în determinarea costului unitar al obiectului de calculație, format din cheltuielile directe și cheltuielile indirecte alocate în baza resurselor consumate.

Costurile indirecte ale activităților sunt alocate pe fiecare tip de produs prin înmulțirea volumului inductorilor de cost consumați de fiecare produs cu costul unitar al fiecărui inductor în parte.

Activitatea de aprovizionare:

Birou = 8 x 119,14 = 953,12 lei

Comodă = 5 x 119,14 = 595,70 lei

Dulap = 8 x 119,14 = 953,12 lei

Scaun = 4 x 119,14 = 476,56 lei

Activitatea de recepție și manipulare materiale

Birou = $4 \times 312,98 = 1.251,93$ lei

Comodă = $2 \times 312,98 = 625,97$ lei

Dulap = $4 \times 312,98 = 1.251,93$ lei

Scaun = $1 \times 312,98 = 312,98$ lei

Activitatea de depozitare

Birou = $40 \times 19,81 = 792,35$ lei

Comodă = $30 \times 19,81 = 594,26$ lei

Dulap = $15 \times 19,81 = 297,13$ lei

Scaun = $87 \times 19,81 = 1.723,36$ lei

Activitatea de lansare în fabricație

Birou = $7 \times 507,78 = 3.554,47$ lei

Comodă = $5 \times 507,78 = 2.538,91$ lei

Dulap = $7 \times 507,78 = 3.554,47$ lei

Scaun = $20 \times 507,78 = 10.155,63$ lei

Activitatea de prelucrare manuală

Birou = $385 \times 9,03 = 3.476,70$ lei

Comodă = $250 \times 9,03 = 2.257,60$ lei

Dulap = $227,5 \times 9,03 = 2.054,42$ lei

Scaun = $400 \times 9,03 = 3.612,16$ lei

Activitatea de prelucrare automată

Birou = $175 \times 35,88 = 6.728,94$ lei

Comodă = $100 \times 35,88 = 3.587,96$ lei

Dulap = $105 \times 35,88 = 3.767,36$ lei

Scaun = $200 \times 35,88 = 7.175,93$ lei

Activitatea control calitate

Birou = $3 \times 686,82 = 2.060,46$ lei

Comodă = $4 \times 686,82 = 2.747,28$ lei

Dulap = $5 \times 686,82 = 3.434,10$ lei

Scaun = $2 \times 686,82 = 1.373,64$ lei

Activitatea de preluare comenzi

Birou = $40 \times 76,66 = 3.066,28$ lei

Comodă = $35 \times 76,66 = 2.683$ lei

Dulap = $18 \times 76,66 = 1.379,83$ lei

Scaun = $87 \times 76,66 = 6.669,17$ lei

Activitatea de ambalare

Birou = $40 \times 57,79 = 2.311,64$ lei

Comodă = $30 \times 57,79 = 1.733,73$ lei

Dulap = $15 \times 57,79 = 866,86$ lei

Scaun = $87 \times 57,79 = 9.940,05$ lei

Activitatea de livrare

Birou = $37 \times 59,88 = 2.215,67$ lei

Comodă = $25 \times 59,88 = 1.497,07$ lei

Dulap = $15 \times 59,88 = 898,24$ lei

Scaun = $29 \times 59,88 = 1.736,60$ lei

Sintetizând calculele prezentate anterior putem elabora fișa costului prin metoda ABC pentru produsele fabricate, astfel:

Tabel 7. „Fisa de cost prin metoda ABC”

Element	Birou	Comodă	Dulap	Scaun	TOTAL
Materii prime	49.000,00	21.000,00	30.450,00	20.000,00	120.450,00
Manopera directa	7.700,00	5.000,00	4.550,00	8.000,00	25.250,00
CAM direct	173,25	112,50	102,38	180,00	568,13
Cost direct	56.873,25	26.112,50	35.102,38	28.180,00	146.268,13
Costuri indirecte	25.961,57	18.861,48	18.457,47	38.263,85	101.544,37
Aprovizionare	953,12	595,70	953,12	476,56	2978,5
Receptie si manipulare materiale	1.251,93	625,97	1.251,93	312,98	3.442,81
Depozitare	792,35	594,26	297,13	1.723,36	3.407,11
Lansare in fabricatie	3.554,47	2.538,91	3.554,47	10.155,63	19.803,47
Prelucrare manuala	3.476,70	2.257,60	2.054,42	3.612,16	11.400,88
Prelucrare automata	6.278,94	3.587,96	3.767,36	7.175,93	20.810,20
Control calitate	2.060,46	2.747,28	3.434,10	1.373,64	9.615,49
Preluare comenzi	3.066,28	2.683,00	1.379,83	6.669,17	13.798,28
Ambalare	2.311,64	1.733,73	866,86	5.027,82	9.940,05
Livrare	2.215,67	1.497,07	898,24	1.736,60	6.347,59
Cost complet	82.834,82	44.973,98	53.559,85	66.443,85	247.812,50
Cost complet unitar	1.183,35	899,48	1.530,28	166,11	-

Sursa: proiecție proprie

4.4 Analiza comparativa a costurilor obtinute prin cele doua metode de calculatie a costurilor

Tabel 8. „Rezultate obtinute prin cele doua metode de calculatie a costurilor”

Element	Birou	Comodă	Dulap	Scaun
Cost obținut prin metoda tradițională	1.129,06	783,33	1.365,60	204,54
Cost obținut prin metoda ABC	1.183,35	899,48	1.530,28	166,11
Diferență (ABC vs. metoda tradițională)	54,29	116,15	164,68	-38,43
Diferență % (ABC/metoda tradițională)	4,81%	14,83%	12,06%	-18,79%

Sursa: proiecție proprie:

Observăm o creștere a costurilor complete unitare pentru produsele birou (cu 54,29 lei), comodă (cu 116,15 lei), dulap (cu 164,68 lei) și o diminuare a costurilor de producție pentru produsul scaun (cu 38,43 lei) prin utilizarea metodei ABC. Diferențele dintre costurile obținute prin cele două metode de calcul al costului se datorează modului de alocare a costurilor indirecte. Repartizările arbitrare, bazate pe cantitatea fabricată au permis ca produsul scaun care se fabrică în număr de 400 bucăți să preia o cotă mai mare, nejustificată, de cheltuieli de desfacere (29,35 lei/buc. comparativ cu 16,91 lei/buc. costuri necesare activităților de desfacere calculate prin metoda ABC) și cheltuieli de finisare (69,97 lei/buc. comparativ cu 52,36 lei/buc. costuri aferente activității de finisare prin metoda ABC) datorită volumului mare de producție, când defapt acesta necesită cel mai puțin timp de finisare

comparativ cu celelalte produse fabricate. Toate aceste diferențe se concretizează prin faptul că produsul scaun subvenționează celelalte produse, preluând o cotă mai mare de cheltuieli indirecte. Prin metoda ABC costul complet unitar al produsului scaun se reduce cu 38,43 lei/buc din pricina faptului că metoda ABC realizează o alocare a resurselor consumate pe produs în funcție de activitățile pe care acesta le antrenează pentru obținerea sa.

La produsul Dulap constatăm o creștere a costului complet unitar cu 164,68 lei/buc, respectiv cu 12,06%, în condițiile menținerii unui preț de vânzare constant, firma pierde 30,28 lei/buc din comercializarea acestui produs. Datorită alocărilor arbitrare bazate pe volumul producției obținut, produsul preia o cota de cheltuieli de desfacere mai mică decât necesită în realitate întrucât datorită gabariturii voluminoasă al acestuia presupune un efort mai mare în procesul de ambalare și livrare, fapt care s-a reflectat în sporirea cheltuielilor aferente activității de ambalare și livrare prin metoda ABC, cu 71,85% mai mari decât prin metoda tradițională. Cheltuielile indirecte de producție cresc cu 120,91% mai mult decât prin metoda tradițională, datorită modului în care au fost repartizate cheltuielile din secția de finisare și cheltuielile de administrație care nu reflectă efortul depus în activitatea respectivă.

Opinăm asupra faptului că întreprinderea trebuie să devină mai eficientă în executarea activităților procesului de producție pentru a putea obține un profit cât mai mare și pentru a-și consolida portofoliul de produse și locul acesteia pe piață. Controlul costurilor activităților necesită o atenție sporită întrucât un accent exagerat pe costul obiectelor de cost și pe reducerea costurilor activităților poate umbri importanța indicatori de performanță nonfinanciare, cum sunt momentul calitatea produselor, marketingul adecvat, reputația întreprinderii, etc.

Figura 1: “Analiza diferențelor obținute prin sistemele de calcul a costurilor”

Sursa: proiecție proprie

Atunci când costurile indirecte sunt alocate în funcție de resursele consumate de activități, produsul Birou este mai costisitor cu 4,81%, produsul Comodă cu 14,83%, produsul Dulap cu 12,06%, iar produsul Scaun este mai rentabil cu 18,79% decât se estima inițial prin sistemul clasic de calcul a costurilor, produsele a căror costuri au crescut prin utilizarea metodei ABC devin mai puțin profitabile dacă prețurile de vânzare se mențin constante cu cele stabilite inițial. Din punct de vedere economic, costurile mai mari nu sunt favorabile pentru întreprindere în condițiile în care piața nu permite o creștere a prețurilor de vânzare, aceasta fiind nevoită să optimizeze procesul de producție în vederea creșterii eficienței cheltuielilor necesare obținerii produselor.

4.5 Analiza rentabilitatii produselor

Tabel 9. “Rentabilitatea produselor”

Element	Birou	Comodă	Dulap	Scaun
Pret de vanzare unitar	1.400	950	1.500	250
Cost unitar obținut prin metoda tradițională	1.129,06	783,33	1.365,60	204,54
Cost unitar obținut prin metoda ABC	1.183,35	899,48	1.530,28	166,11
Profit unitar prin metoda tradițională	270,94	166,67	134,40	45,46
Profit unitar prin metoda ABC	216,65	50,52	-30,28	83,89
Marja de profit prin metoda tradițională	19,35%	17,54%	8,96%	18,18%
Marja de profit prin metoda ABC	15,47%	5,32%	-2,02%	33,56%

Sursa: proiecție proprie

Daca menținem prețurile de vânzare stabilite inițial în baza costurilor obținute prin metoda tradițională de calcul a costurilor, sesizăm următoarele aspecte: profitul unitar obținut din comercializarea produselor birou s-a redus cu 54,29 lei/buc (-20,04%), produsul Comodă înregistrează o diminuare a profitului unitar cu 116,68 lei/buc (-69,69%), produsul dulap înregistrează cea mai semnificativă reducere a profitului unitar, cu 164,68 lei/ buc mai puțin decât profitul unitar estimat inițial prin metoda tradițională, fapt care evidențiază că întreprinderea pierde 30,28 lei/buc din vânzarea acestui produs în timp ce produsul scaun înregistrează o apreciere a profitului unitar cu 38,43 lei/buc. (+84,53%), în urma rezultatelor analitice observăm cum produsele birou și scaun suvenționează produsele Comodă și Dulap.

Figura 2: “Marja profitului brut pe produse”

Sursa: proiecție proprie

Analiza amănunțită a rentabilității comerciale presupune evidențierea contribuției a fiecărui produs la formarea rentabilității comerciale a întreprinderii, acesta analiză permite reliefaarea produselor care contribuie pozitiv sau negativ la procesul de formare a valorii adăugate în cadrul întreprinderii. Din acest punct de vedere, observăm că produsul Dulap participă negativ la procesul de formare a valorii adăugate în cadrul întreprinderii având o marja de profitabilitate negativă după aplicarea sistemului de calcul ABC (cu 10,98 puncte procentuale mai puțin), fapt care relevă situația în care costurile necesare obținerii produsului exced beneficiile din valorificarea acestuia prin vânzare cu 2,02%, situație nefavorabilă pentru întreprindere care relevă faptul că celelalte produse trebuie să acopere pierderea generată de comercializarea acestui produs și să inducă venituri mai mari decât costurile totale ale societății, prin urmare opinăm la excluderea acestuia din portofoliul de produse al întreprinderii. Un alt produs al carei rentabilitate s-a redus semnificativ în urma aplicării metodei ABC este produsul Comoda, a carei rentabilitate s-a redus cu 12,23 p.p, situație nefavorabilă pentru întreprindere, care înregistrează o profitabilitate mai redusă din comercializarea acestui produs. Din punct de vedere economic, cele două produse nu sunt rentabile pentru firma, aceasta putând să le exculda din portofoliul de produse pentru a se concentra pe produsele care aduc o rentabilitate cât mai mare acționarilor. Totuși, deciziile cu privire la excluderea produselor din ciclul de fabricație trebuie să aibă mai mult decât un fundament economic, aceste decizii se pot baza pe decizii strategice ale întreprinderii care poate urmării atragerea cât mai multor clienți printr-o gamă variată de produse care să le ofere alternative la nevoile lor în ideea că aceștia vor cumpără cât mai multe produse.

4.6 Concluzii generale

În urma celor prezentate distingem că metoda ABC este o metoda de calculație a costurilor care oferă o imagine mai pertinentă a afacerii și oferă managerilor sprijin în luarea deciziilor legate de preț, decizii de investiții, de producție, plan strategic al întreprinderii, etc.

Pentru companiile monoproducătoare, metodele tradiționale și metoda ABC vor ajunge aproximativ în același punct. Dar pentru întreprinderile cu mai multe produse sau servicii, alocarea arbitrară a costurilor poate influența profitabilitatea percepută a fiecărui produs sau serviciu. Pe măsură ce companiile au devenit mai mari și au diversificat producția, a apărut o preocupare continuă cu privire la modul în care se realizează calculul costurilor. Astfel, se poate afirma că diversificarea portofoliului de produse a fost un factor care a contribuit în mare măsură la căutarea unor noi soluții care să convină cerințelor unei piețe în continuă schimbare, deci și la metode de alternative de calcul a costurilor cum este metoda ABC

Bibliografie :

Albu, C. și Albu, N., 2003. *Instrumente de management al performantei*. Bucuresti: Editura Economica.

Albu C., 2005. *O analiză a valorizării învățării organizaționale prin intermediul instrumentelor contabilității manageriale*. Teză de doctorat, ASE București.

Albu, N., 2013. *Exploring the recent evolution of the accounting profession in Romania – an institutional approach*. Journal of Accounting and Management Information Systems, vol. 12, no. 4: p.p 537–552

Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., & Young, S.M., 1997. *Managerial accounting*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Almășan, A. & Grosu, C. 2008. *Managers' awareness of the accounting information usefulness*. Journal of Accounting and Management Information Systems, no. 24: p.p 57-71

Briciu,S., 2006. *Contabilitate manageriala*. Bucuresti: Editura Economica

Caraiani, C., & Dumitrana, M., 2004. *Contabilitate și control de gestiune*. București: Editura InfoMega

Caraiani, C., & Dumitrana, M., 2008. *Contabilitate de gestiune & Control de gestiune*. Bucuresti: Editura Universitara

Capraru, S., 2008. *Perfectionarea contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor in industria de autoturisme*. Bucuresti: Editura ASE

Coman, M., Coman, D. si Boca, F., 2012. *Managerial accounting a source of information for an efficient management in SME*. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, p.p 521-525.

Collier, P. M., 2015. *Accounting for managers: Interpreting accounting information for decision making*. John Wiley & Sons

Diaconu, P., & Albu, N. (2003). *Contabilitate managerială aprofundată*. Bucuresti: Editura Economică.

Drury,C., 2017., *Management and Cost Accounting*, Cengage Learning

Deju, M., & Patrut, V., 2006. *Analiza și controlul cheltuielilor pe baza informațiilor furnizate de contabilitate*. Bucuresti: Tribuna Economica, p.p. 49

Dumitru, M., & Calu, D. A. 2008. *Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor*. Contaplus.

Dumitru, M., Calu, D.A., Gorgan, C. & Calu, A., 2011. *A historical approach of change in management accounting topics published in Romania*, Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 10, No. 3: p.p 375–396

Epuran, M., Babaita, V., Grosu, C., 1999. *Contabilitate si control de gestiune*, Bucuresti: Editura Economica

Fiévez, J., Staykov, D., 2007. *La méthode UVA. Une aide à la décision pour les PME*, RF Comptable, no. 341, pp. 33-35

Fennema, M. G., Rich, J. S., & Krumwiede, K., 2005. *Efectele asimetrice ale realocării costurilor sistemului de calcul al costurilor bazate pe activitate. În progresele în contabilitate comportamentale de cercetare*. Emerald Group Publishing Limited.

Garrison, R., 2017. *Managerial accounting*, Rob Dewey

Garrison, R., Libby, T., Webb, A., 2016. *Fondements de la comptabilité de gestion*. McGraw Hill Chenelière Éducation

Galina, B., Svetlana, M., Departamentul de Contabilitate, 2013. *INFLUENȚA INFORMAȚIILOR DE TIP COST ASUPRA REZULTATULUI FINANCIAR ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN LUAREA DECIZIILOR*. [pdf.]

Disponibil la: Badicu Galina_Mihaila Svetlana_conf_Dep_Contabilitate_aprilie_2013.pdf (ase.md), [04.04.2022]

Guinea, F. A., 2016a. *Studiu privind tehnicile de contabilitate creativă în contabilitatea managerială*. Audit Financiar, 14 (142).

Guinea, F. A.. 2016b. *The need for managerial accounting systems*. SEA–Practical Application of Science, 4(12), pag. 465-470.

Gosselin, M., 1997. *The effect of strategy and organizational structure on the adoption and implementation of activity-based costing*. Accounting, Organizations and Society, Vol. 22 No. 2, pp. 105-122

- Hoque, Z., 2000. *Just-in-time production, automation, cost allocation practices and importance of cost information: an empirical investigation in New Zealand-based manufacturing organizations*. *The British Accounting Review*, Vol. 32 No. 2, pp. 133-159.
- Ioan, T. A., 2017. *Conceptual Aspects On Managerial Accounting And Its Influence On Management*. *Annals-Economy Series*, 2, pp. 169-174.
- Ionascu, I., Stere, M. si Filip, A. T., 2002. *Control de gestiune*, Bucuresti: Editura ASE
- Jianu, I., Jianu, I., 2021. *Contabilitate manageriala. Perspectiva decizilor operationale*. Bucuresti: Editura ASE
- JINGA, G., DUMITRU, M., DUMITRANA, M., & VULPOI, M. 2010. *ACCOUNTING SYSTEMS FOR COST MANAGEMENT USED IN THE ROMANIAN ECONOMIC ENTITIES*. *Accounting and Management Information Systems*, 9(2), pp. 242-267
- Johnson, H. T. și Kaplan, R. S., 1987. *Relevance lost: the rise and fall of management accounting* *Harvard Business School Press*, Cambridge, MA.
- Kallunki, J.P. and Silvola, H., 2008. *The effect of organizational life cycle stage on the use of activitybased costing*. *Management Accounting Research*, Vol. 19 No.
- Kaplan, R.S. (1988), *One cost system isn't enough*, *Harvard Business Review*, no. 1 (January–February 1988), pp. 61–66.
- Kaplan, R. S., & Cooper, R., 1998. *Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and performance*. Boston, Mass: Harvard University Press.
- Maiga, A.S., 2017. *Assessing the main and interaction effects of activity-based costing and internal and external information systems integration on manufacturing plant operational performance*. *Advances in Management Accounting*, Vol. 29, pp. 55-90.
- Malmi, T., 1999. *Activity-based costing diffusion across organizations: an exploratory empirical analysis of finnish firms, accounting*. *Organizations and Society*, Vol. 24 No. 8, pp. 649-672
- Noreen, E., Garrison, R., 2019. *Introduction in managerial accounting*. McGraw-Hill Education
- Popa, L. E. A., (2005). *Conducerea întreprinderii prin costuri: recursul la modelele contabilității manageriale*. Bucuresti: Editura Economică, pp. 46
- Sgardea, F., 2009. *Control de gestiune*, Bucuresti: Editura ASE

Webster, W. H., 2004. *Accounting for managers*. The McGraw-Hill Companies

Weygandt, J., 2018. *Managerial accounting tools for business decision making*. Wiley

Womack, J. P. & Jones, D. T., 2003. *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. New York, NY: Simon and Schuster